

HUBUNGAN SUASANA BELAJAR DENGAN MOTIVASI BELAJAR IBU-IBU MENGIKUTI KEGIATAN MAJELIS TAKLIM

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3592513

Nuraini Amsy^{1*}, Wirdatul Aini¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*amsynuraini@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berawal dari fenomena rendahnya motivasi belajar ibu-ibu mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan. Rendahnya motivasi belajar ini diduga kurang kondusifnya suasana belajar ibu-ibu mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan suasana belajar ibu-ibu mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah, (2) menggambarkan motivasi belajar ibu-ibu mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah dan (3) melihat hubungan antara suasana belajar dengan motivasi belajar ibu-ibu mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota majelis taklim Al-Baroqah berjumlah 50 orang dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Teknik sampel menggunakan simple random sampling. Cara peneliti mendapatkan berkas menggunakan instrumen penelitian, sementara untuk mengetahui jawaban dari responden dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Cara mengolah berkas penelitian ini dengan cara kategori dan korelasi. Dapat disimpulkan dari penelitian menyatakan bahwa (1) suasana belajar Ibu-ibu mengikuti kegiatan majelis taklim Al-Baroqah masih kurang kondusif, (2) motivasi belajar Ibu-ibu mengikuti kegiatan majelis taklim Al-Baroqah masih rendah, dan (3) adanya kaitan yang sangat kuat antara variabel X dan variabel Y. Untuk itu peneliti menyarankan kepada: (1) pengelola majelis taklim Al-baroqah, agar menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. (2) anggota majelis taklim, agar meningkatkan motivasi belajarnya.

Kata Kunci: Suasana Belajar, Motivasi, Majelis Taklim

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian manusia. Artinya, pendidikan terdiri dari; (1) pengelola pembelajaran, (2) warga belajar dan (3) tujuan pembelajaran, yaitu untuk menghasilkan perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, wawasan, keterampilan, nilai, sikap, dan perilaku pada masing-masing individu. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah mencakup tentang keseluruhan kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang terorganisir di luar sistem persekolahan (Sudjana, 2008). Pendidikan mengandung makna yaitu suatu proses yang menempatkan belajar sebagai inti dari aktivitasnya (Arif, 2017; Pane & Darwis Dasopang, 2017). Belajar berlangsung dalam diri masing-masing individu dan berlangsung sepanjang hidupnya sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungannya, selanjutnya menciptakan pengalaman dalam belajar (Erwinsyah, 2017; Leonard, 2015; Pahliwandari, 2016). Melalui pendidikan, pembelajaran dilaksanakan secara terencana (*organized learning program*) demi memenuhi kebutuhan belajar yang diinginkan oleh

setiap warga belajar (Prasetyo, 2007). Karakteristik program pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Pendidikan luar sekolah diselenggarakan dengan sengaja untuk tujuan pendidikan (organized learning program) (Aini, 2016).

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) adalah suatu lembaga yang melaksanakan pembelajaran yang tidak berpatokan dengan waktu dan tempat. Majelis taklim Al-baroqah merupakan sebuah majelis taklim yang sudah berdiri selama 5 tahun (2013-2018) di Nagari Kampung Galapung. Majelis Taklim Al-baroqah merupakan sebuah lembaga yang beranggotakan ibu-ibu yang berada di Nagari Kampung Galapung yang mana jumlah warga belajar sebanyak 50 orang. Kegiatan yang dilaksanakan di Majelis Taklim Al-baroqah ini kasidah rabana, yasinan dan zikir bersama, pengajian bulanan satu kali sebulan se-Kecamatan Ulakan Tapakis secara bergiliran, satu kali dalam setahun ada kegiatan BKMT se-Kabupaten.

Keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran sangat tergantung pada motivasi anggota dalam mengikuti proses pembelajaran (Emda, 2017). Motivasi belajar anggota sangat penting dalam setiap kegiatan khususnya dalam belajar, oleh sebab itu motivasi sangat berdampak pada kesuksesan (Maksum, 2013; Masni, 2015; Mustamin & Sulasteri, 2013). Setiap manusia memiliki kemauan yang berbeda-beda karena setiap manusia mempunyai perbedaan kebutuhan dalam belajar, jika seseorang merasa bahwa kegiatan belajar itu perlu baginya maka dia akan bersemangat dan mau mengikuti pembelajaran tersebut dan melakukan apa saja untuk mencapai kesuksesan yang dia inginkan (Sadiman, 2009).

Pengamatan penulis pada saat observasi pada tanggal 1 Desember 2018 di aula majelis taklim Al-baroqah kampung Galapung Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat observasi peneliti melihat bagaimana motivasi belajar dari ibu-ibu majelis taklim albaroqah. Pada pengamatan disaat observasi itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa motivasi belajar ibu-ibu majelis taklim albaroqah rendah.

Tabel 1.
Absensi Anggota Majelis Taklim Al-baroqah

No	Bulan Kegiatan	Tingkat Kehadiran Anggota		Jumlah Anggota yang Terdaftar di Majelis Taklim
		Hadir	Tidak Hadir	
1	Oktober 2018	25 orang	25 orang	50 orang
2	November 2018	23 orang	27 orang	50 orang
3	Desember 2018	20 orang	30 orang	50 orang
4	Januari 2019	18 orang	32 orang	50 orang
5	Februari 2019	15 orang	35 orang	50 orang
6	Maret 2019	12 orang	38 orang	50 orang
7	April 2019	10 orang	40 orang	50 orang

Sumber : sekretaris majelis taklim Al-baroqah tahun 2019

Dari data di atas terlihat dari tingkat kehadiran anggota majelis taklim Al-baroqah sangat rendah, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh majelis taklim anggota yang hadir hanya anggota yang sama, terkadang anggota yang biasanya hadir pada setiap kegiatan ikut terpengaruh oleh anggota majelis taklim yang tidak datang. Selain tingkat kehadiran anggota, motivasi anggota dalam mengikuti kegiatan juga rendah dapat dilihat dari kesungguhan anggota melalui aktivitas belajar. Anggota yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam pembelajaran dapat terlihat dari kesungguhannya dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Hal ini akan terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung, diantaranya adalah menghafal doa, menghafal zikir, latihan qasidah rabana, pergi taziah, memperhatikan usatd menyampaikan ceramah, bersungguh-sungguh mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustad, dan tidak keluar masuk kelas tanpa ada keperluan (Sardiman, 2012).

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama melakukan observasi pada tanggal 15 November sampai 1 Desember 2018, peneliti mendapatkan gambaran aktivitas anggota majelis taklim yang memiliki motivasi rendah. Dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Aktivitas Anggota Majelis Taklim Al-baroqah

No	Bulan	Jumlah Anggota Majelis Taklim yang Hadir	Warga Belajar yang Memiliki Motivasi Rendah		
			Tidak Menghawal Doa dan Zikir	Tidak Partisipasi dalam Taziah	Tidak Memperhatikan Ustad / Berbicara / Tidur
1	November 2018	23 orang	5 orang	8 orang	10 orang
2	Desember 2018	20 orang	6 orang	8 orang	6 orang
3	Januari 2019	18 orang	5 orang	8 orang	5 orang
4	Februari 2019	15 orang	5 orang	5 orang	5 orang
5	Maret 2019	12 orang	3 orang	4 orang	5 orang

Sumber: Hasil Observasi

Sesuai dengan fenomena diatas penulis menduga salah satu faktor penyebab rendahnya motivasi belajar ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan majelis taklim adalah suasana lingkungan. Untuk itu perlu diciptakan suasana belajar yang baik, supaya ibu-ibu bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran serta mempunyai keinginan untuk terus belajar.

Suasana ruangan harus baik serta nyaman sehingga bisa membangkitkan semangat warga belajar karena motivasi belajar. Dorongan seseorang untuk mau belajar bisa tercipta dari dalam diri manusia itu sendiri maupun dari lingkungan dan teman sebaya. Yang merupakan indikator yang membuat semangat seseorang bangkit serta menentukan keberhasilan anggota saat pembelajaran adalah guru. Fungsi ustad sangat dibutuhkan secara maksimal untuk memantau perkembangan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran serta perkembangan potensi lainnya, dan dapat menentukan perkembangan potensi lainnya, dan dapat menemukan metode yang tepat untuk melibatkan ibu-ibu aktif di dalam suasana lingkungan belajar, sehingga terbentuk suasana lingkungan kegiatan majelis taklim yang baik (Uno, 2013).

Anggota yang tinggal dalam suasana lingkungan yang menyenangkan mampu menghasilkan prestasi yang diinginkan anggota yaitu tinggal dalam suasana lingkungan kurang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan memberikan anggota dapat memusatkan perhatian dalam belajar. Suasana yang timbul merupakan faktor yang dapat mendukung motivasi kegiatan belajarnya Sarakusumah (dalam Nesyia, Syaf, & Abdurrah, 2018). Suasana belajar berperan penting dalam motivasi belajar, keterlibatan dan prestasi anggota dalam kegiatan majelis taklim.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, bisa didapatkan tujuan yang ingin peneliti cari yaitu: (1) Menggambarkan suasana belajar dalam kegiatan majelis taklim Al-Baroqah, (2) Menggambarkan motivasi belajar ibu-ibu dalam kegiatan majelis taklim Al-Baroqah, (3)Menggambarkan hubungan suasana belajar dengan motivasi belajar ibu-ibu mengikuti Kegiatan Majelis Taklim Al-Baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan.

METODE

Penelitian ini digolongkan pada penelitian korelasional (*Corelational Research*). Skripsi hubungan dimaksudkan supaya mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel X dan

Y (Arikunto, 2014). Sasaran yang dituju dalam skripsi ini merupakan semua individu yang ada dalam organisasi majelis taklim Al-baroqah, totalnya 50 orang. Di dalam skripsi ini yang menjadi sampel yaitu diambil sebanyak 60% dari 50 maka jumlahnya 30 orang ibu-ibu anggota majelis taklim. Dan sampel diambil secara simple random sampling dimana responden ditarik dari sasaran penelitian secara acak dan proporsional (Riduan, 2010).

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah angket dan soal. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *range* nilai, untuk menghitung kesesuaian keterkaitan antara suasana belajar dan motivasi belajar digunakan teknik korelasi product moment, yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2014) yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- Rxy = nilai koefisien korelasi antara variabel X dan Y
 X = skor untuk nilai X
 Y = skor untuk nilai Y
 N = jumlah subjek yang digunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data Motivasi Belajar

Data tentang motivasi belajar Ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-Baroqah diungkapkan melalui 3 sub variabel. Pertama, sub variabel hasrat dan keinginan untuk belajar terdiri dari 2 indikator dan digali melalui 7 item pertanyaan. Kedua, sub variabel dorongan dan kebutuhan dalam belajar terdiri dari 2 indikator dan digali melalui 7 item pertanyaan. Ketiga, sub variabel tanggung jawab terdiri dari 2 indikator dan digali melalui 6 item pertanyaan.

Jumlah keseluruhan butir mengukur motivasi belajar Ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-Baroqah adalah sebanyak 20 butir pertanyaan yaitu masing-masing pertanyaan terdapat 5 alternatif pilihan yang terdiri dari jawaban sangat tinggi (ST) diberi skor 5, Tinggi (T) diberi skor 4, cukup Tinggi (CT) diberi skor 3, rendah (R) diberi skor 2, dan sangat rendah (SR) diberi skor 1.

Dari gambar di atas diperoleh 40,0% responden yang memiliki motivasi diatas rata- rata, 33,3% responden mempunyai semangat di luar sisanya berjumlah 26,7% responden mempunyai suasana pembelajaran sedang. Sesuai dengan hasil intrumen tentang motivasi belajar (Y) mrnggunakan rumus maka mendapatkan hasil 62 %. Oleh karena itu Motivasi Belajar Ibu-ibu Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan berada pada kriteria “Rendah” yaitu sebesar 62% dari skor ideal.

Deskripsi Data Suasana Belajar

Data tentang suasana belajar Ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-Baroqah diungkapkan melalui 2 sub variabel. Pertama, sub variabel lingkungan fisik terdiri dari 3 indikator dan digali melalui 14 item pertanyaan. Kedua, sub variabel lingkungan sosial terdiri dari 3 indikator dan digali melalui 6 item pertanyaan.

Jumlah keseluruhan butir mengukur suasana belajar Ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-Baroqah adalah sebanyak 20 butir pertanyaan yaitu masing-masing pertanyaan terdapat 5 alternatif pilihan yang terdiri dari jawaban sangat kondusif (SK) diberi skor 5, kondusif (K) diberi skor 4, cukup kondusif (CK) diberi skor 3, kurang kondusif (KK) diberi skor 2, dan tidak kondusif (TK) diberi skor 1.

Dari gambar di atas diperoleh 56,7% responden yang memiliki suasana belajar diatas rata- rata, 3,3% responden memiliki suasana pembelajaran rendah, sementara sisanya berjumlah 40,0% responden mempunyai suasana pembelajara sedang. Sesuai dengan hasil pencarian dengan rumus maka di dapatkan Suasana Belajar (X) berjumlah 64%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Suasana Belajar Ibu-ibu Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan berada pada kriteria “Kurang Kondusif” yaitu sebesar 64% dari skor ideal.

Dalam mencari kaitan variabel X dan variabel Y ibu-ibu mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan dilakukan pengujian hipotesis. Dari pengujian hipotesis suasana belajar (X) dengan motivasi belajar (Y) terdapat hubungan. Sesuai analisis data yang di uji menggunakan rumus *produck moment* =0,589 sedangkan nilai r_{tabel} 0,361 sementara jumlah $N=30$. Dari hasil tersebut bisa diketahui bahwa r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Oleh karena itu bisa simpulkan antara suasana belajar dengan motivasi belajar ibu-ibu mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Artinya apabila suasana belajar kondusif maka akan meningkatkan motivasinya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil *produck moment* dilihat adanya hubungan yang sangat kuat antara suasana belajar dan motivasi Ibu-ibu Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan. Oleh sebab

itu, pada bagian pembahasan ini akan dibahas masing-masing tujuan penelitian berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan.

Motivasi Belajar

Berdasarkan temuan penelitian dan penolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dijelaskan bahwa penerapan prinsip andragogi dalam performansi widyaiswara untuk mengembagkan sikap positif peserta didik di balai pendidikan dan pelatihan keagamaan padang dikategorikan sangat baik. Anderson (dalam Solfema, 2013) mendefenisikan bahwa sikap adalah kecenderungan dalam memberikan respon positif (*favorabel*) maupun negatif (*unfavorabel*) terhadap suatu objek tertentu. Menurut Fishbein dan Ajzen (dalam Anggelina & Japariato, 2014), menyatakan bahwa sikap dapat mempengaruhi tindakan seorang individu yang memiliki tingkat konsistensi sehingga dapat di nilai positif maupun negatif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden ternyata dengan membandingkan skor rata-rata (mean) dengan skor maksimal dikali 100%, sehingga dapat diketahui penilaian secara kuantitatif mengenai motivasi belajar Ibu-ibu Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan, berada pada kriteria rendah (62% dari skor ideal). Hal ini berarti motivasi belajar Ibu-ibu Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan belum sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu ditingkatkan lagi.

Pada umumnya motivasi belajar yang baik tercipta dari adanya motivasi dinyatakan dengan rasa, kemauan, tujuan, niat, ajakan, kehendak, kewajiban dan lain-lain. Adapun indikator dari motivasi belajar menurut sardiman yaitu (1) rasa mau belajar merupakan tekad atau kemauan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan khususnya dalam ilmu agama, (2) dorongan dan kebutuhan dalam belajar seperti halnya ketekunan di dalam belajar, mengikuti pelajaran sesuai dengan waktu yang di tentukan, merasa bahwa pelajaran berguna untuk masa depan, (3) tanggung jawab terdiri dari kesiapan untuk mengikuti pembelajaran, dan ketekunan dalam menjalani belajar (Sardiman, 2012).

Motivasi sebagai keadaan di mana usaha dan kamauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Hasil yang dimaksud bisa berupa produktivitas, kehadiran, atau perilaku kerja kreatif lainnya (Riyanti & Aini, 2018). Motivasi belajar dalam penelitian ini berupa hasrat ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan majelis taklim, adanya keinginan dari ibu-ibu untuk belajar dan memperdalam ilmu agamanya, adanya kemauan ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan majelis taklim serta adanya dorongan ingin belajar dan merasa kegiatan yang dilaksanakan di majelis taklim Al-baroqah ini suatu kebutuhan untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Suasana Belajar

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden ternyata dengan membandingkan skor rata-rata (mean) dengan skor maksimal dikali 100%, sehingga dapat diketahui penilaian secara kuantitatif mengenai suasana belajar Ibu-ibu Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan, berada pada kriteria kurang kondusif (64 % dari skor ideal). Hal ini mengungkapkan bahwa suasana belajar Ibu-ibu Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan perlu dikondusifkan lagi. Disamping itu, pengelola perlu membuat suasana belajar yang lebih nyaman dan kondusif. Karena suasana belajar merupakan suasana yang terjadi di dalam suatu pembelajaran yang diciptakan oleh hubungan antar pribadi dan lingkungan sosial yang dapat menimbulkan pengaruh dalam pelaksanaan program organisasi.

Suasana belajar merupakan keadaan lingkungan fisik dan hubungan sosial yang terbentuk di dalam kelas sebagai interaksi antara siswa dan guru dan antara siswa dengan siswa lainnya. Adapun indikator dari suasana belajar menurut hadiyanto yaitu (1) lingkungan fisik merupakan ruangan kelas yang nyaman, peralatan praktik yang cukup dan penerangan yang mempengaruhi proses pembelajaran yang sedang berlangsung, (2) lingkungan sosial seperti halnya komunikasi antar anggota majelis taklim, komunikasi anggota majelis taklim dengan ustad, komunikasi anggota dengan pengurus majelis taklim (Hadiyanto, 2016).

Hubungan antara Suasana Belajar dengan Motivasi Belajar

Hasil pengukuran terdapatnya kaitan yang berarti tentang suasana belajar dan motivasi belajar adalah mendapatkan hasil $r_{hitung} = 0,589 > r_{tabel} = 0,361$ terhadap ketentuan 95%. Pengujian keterkaitan antara suasana belajar dengan motivasi belajar Ibu-ibu Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan dilakukan dengan menggunakan rumus uji t. Hasil pengujian juga membuktikan keberartian hubungan tersebut dengan diperolehnya $t_{hitung} = 4,76 > t_{tabel} = 2,042$ dengan ketentuan 95%. Jadi dugaan awal peneliti bisa diterima.

Dengan terdapatnya kaitan yang sangat kuat antara suasana belajar dengan semangat belajar. Dapat disimpulkan motivasi belajar dipengaruhi oleh suasana belajar. Kemauan dalam mengikuti pembelajaran secara fokus bisa membuat perubahan dari pengetahuan dan perilaku seseorang, dengan cara belajar dan mencoba serta mempraktikkan ilmu yang didapatkan (Uno, 2013). Maksudnya suasana pembelajaran harus kondusif supaya individu merasakan bersemangat dalam mengikuti proses kegiatan pembelajarannya, hal ini disebabkan karena setiap individu ingin belajar dengan lingkungan yang bersih, rapi, nyaman dan tidak pengap karena kebersihan separo dari iman.

Jadi dalam membuat suasana pembelajaran yang seperti itu saat berada di dalam ruang belajar, seharusnya lebih memantau keadaan yang sedang terjadi di dalam ruangan, bagaimana komunikasi yang terjalin antar individu, baik usatad dan jamaah maupun jamaah dengan jamaah majelis taklim. Semakin kondusif suasana belajar dalam ruangan belajar bisa dilihat dari, komunikasi antar individu, kondisi ruangan, kegiatan dalam belajar yang tidak membosankan. Suasana belajar nyaman bisa membuat motivasi belajar individu meningkat (Arianti, 2017; Asvio, 2015; Damanik, 2019).

Sesuai dengan pembahasan tersebut, bisa peneliti simpulkan bahwa lingkungan ruangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap motivasi anggota. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang berarti antara suasana belajar dengan motivasi belajar. Sehingga kedua variabel sama-sama perlu ditingkatkan lagi agar tercapainya tujuan organisasi tersebut.

KESIMPULAN

Dasi hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Motivasi Belajar Ibu-ibu mengikuti Kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan sudah berada pada kategori rendah; (2) Suasana Belajar Ibu-ibu mengikuti Kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan sudah berada pada kategori kurang kondusif; (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara suasana belajar dengan motivasi belajar Ibu-ibu mengikuti Kegiatan Majelis Taklim Al-baroqah Nagari Kampung Galapung Ulakan.

REFERENSI

- Aini, W. (2016). Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan Berorientasi Pemberdayaan Perempuan.
- Angelina, J., & Japarianto, E. (2014). Analisis Pengaruh Sikap, Subjective Norm dan Perceived Behavioral Control terhadap Purchase Intention Pelanggan SOGO Department Store di Tunjungan Plaza Surabaya. *Jurnal Strategi Pemasaran*, 2(1), 1–7. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/133233-ID-analisis-pengaruh-sikap-subjective-norm.pdf>
- Arianti, A. (2017). Urgensi Lingkungan Belajar yang Kondusif dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif. *Didaktika*, 11(1), 41–62. <https://doi.org/10.30863/didaktika.v11i1.161>
- Arif, R. M. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sains. *STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 2(1), 226–239. <https://doi.org/10.33654/sti.v2i1.385>
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Asvio, N. (2015). Hubungan Lingkungan Belajar dan Motivasi Belajar dengan Minat Belajar Mahasiswa Semester III Program Studi Diploma III Kebidanan. *Jurnal Al-Fikrah*, 3(1), 95–108. Retrieved from <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/download/394/387>
- Damanik, B. E. (2019). Pengaruh Fasilitas dan Lingkungan Belajar terhadap Motivasi Belajar. *Publikasi Pendidikan*, 9(1), 46. <https://doi.org/10.26858/publikan.v9i1.7739>
- Emda, A. (2017). Kedudukan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran. *Lantanida Journal*, 5(2), 93–196. <https://doi.org/10.22373/lj.v5i2.2838>
- Erwinsyah, A. (2017). Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 87–105. Retrieved from <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/download/392/309/>
- Hadiyanto. (2016). *Pengembangan Iklim Kelas & Iklim Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Leonard, L. (2015). Kajian Peran Konsistensi Diri terhadap Prestasi Belajar Matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 3(2), 97–104. <https://doi.org/10.30998/formatif.v3i2.116>
- Maksum, K. (2013). Hubungan Kecerdasan Emosional dan Motivasi dengan Tingkat Prestasi Belajar Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Jejeran Bantul pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. *MUADDIB*, 03(01), 36–62. Retrieved from <http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/viewFile/63/57>
- Masni, H. (2015). Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa. *Dikdaya*, 5(1), 34–45. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/81577-ID-strategi-meningkatkan-motivasi-belajar-m.pdf>
- Mustamin, H., & Sulasteri, S. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Alauddin Makassar. *Jurnal Matematika Dan Pembelajaran (Mapan)*, 1(1), 151–177. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Mapan/article/download/1136/1115>
- Nesyia, N. I., Syaf, A., & Abdurrah. (2018). Hubungan Iklim Kelas terhadap Motivasi Belajar Siswa Smk Abdurrah. *I(2)*, 98–110.
- Pahliwandari, R. (2016). Penerapan Teori Pembelajaran Kognitif dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. *Jurnal Pendidikan Olahraga*, 5(2), 154–164. Retrieved from <http://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/olahraga/article/download/383/372>
- Pane, A., & Darwis Dasopang, M. (2017). Belajar dan Pembelajaran. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.945>
- Prasetyo, I. (2007). Peran Pamong Belajar dalam Meningkatkan Motivasi Warga Belajar Program Paket B. *Dikus*, 6(9), 42–64. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/217793-peran-pamong-belajar-dalam-meningkatkan.pdf>
- Riduan. (2010). *Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*.
- Riyanti, Y., & Aini, W. (2018). Hubungan Kecerdasan Adversitas dengan Motivasi Berwirausaha Lulusan Pendidikan Kecakapan Hidup Keterampilan Tata Busana di SKB Kabupaten Lima Puluh Kota. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 489–505. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101631>
- Sadiman, A. M. (2009). *Media Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sardiman, A. M. (2012). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solfema, S. (2013). *Andragogi* (1st ed.). Malang: Wineka Media.
- Sudjana, D. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah* (2nd ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uno. (2013). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.